

АНАЛИЗ СВЯЗИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ЗАТРАТАМИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF INNOVATIVE ACTIVITY OF PROCESSING INDUSTRY ORGANIZATIONS WITH THE TECHNOLOGICAL INNOVATIONS COSTS

СЕВАСТЬЯНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева».

SEVASTYANOV NIKOLAY SERGEEVICH,
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev.

В статье исследуется взаимосвязь инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности с объемами затрат на технологические инновации, совершенных ими в период с 2010 по 2022 годы. Выдвигается гипотеза о наличии прямой связи между затратами и уровнем инновационной активности как в рамках исследуемого периода, так и вне его пределов. Устанавливается теснота взаимосвязи общих затрат на технологические инновации и инновационной активности, а также затрат в разрезе источников формирования и инновационной активности. С помощью линейной регрессии выводятся функции взаимосвязи исследуемых показателей, однако степень их соответствия действительности ставится под сомнение. По итогам анализа формируется вывод о значимости финансирования внедрения инноваций для повышения уровня инновационной активности и о необходимости исследования смежных факторов влияния для построения более точных моделей и прогнозов, а также о необходимости периодической переоценке взаимосвязи исследуемых переменных.

The article examines the relationship between the innovative activity of manufacturing organizations and the amount of costs for technological innovations committed by them in the period from 2010 to 2022. The hypothesis is put forward that there is a direct relationship between costs and the level of innovation activity both within the study period and outside it. The closeness of the relationship between the total costs of technological innovation and innovation activity, as well as costs in the context of sources of formation and innovation activity, is established. Using linear regression, the functions of the relationship of the studied indicators are derived, but the degree of their correspondence to reality is questioned. Based on the results of the analysis, a conclusion is formed about the importance of financing the introduction of innovations to increase the level of innovation activity and the need to study related factors of influence to build more accurate models and forecasts, as well as the need for periodic reassessment of the relationship of the studied variables.

Ключевые слова: инновационная активность, инновации, технологические инновации, затраты на инновации, обрабатывающая промышленность, линейная регрессия.

Key words: innovative activity, innovations, technological innovations, innovations costs, processing industry, linear regression.

Инновационная активность, в настоящее время являющаяся одной из основ повышения конкурентоспособности организации и реализуемых ею товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ), представляет собой переменную, зависящую от воздействия множества факторов. Определение номенклатуры факторов влияния и характера и степени их взаимосвязи с показателями, характеризующими инновационную активность, позволяет формулировать гипотетические причинно-следственные связи между факторами (независимыми в рамках анализа переменными) и инновационной активностью (зависимой переменной). В свою очередь, установление причинно-следственных связей, в случае их подтверждения на практике, позволяет использовать полученные данные в качестве обоснования применения тех или иных инструментов стимулирования инновационной активности организаций. В рамках исследования анализу были подвергнуты показатели, характеризующие инновационную активность предприятий обрабатывающей промышленности России с 2010 по 2022 годы, а также показатели, характеризующие затраты таких организаций на технологические инновации в аналогичном периоде времени.

Логично было бы предположить, что чем больше денежных средств предприятие вкладывает в инновационную деятельность, тем выше его инновационная активность, а сила взаимосвязи «затраты – инновационная активность» при этом тем значительнее, чем объемнее соответствующие денежные потоки. Ниже представлены данные, характеризующие инновационную активность предприятий обрабатывающей промышленности и затраты, понесенные ими на технологические инновации (в разрезе источников финансирования) (табл. 1). Важно отметить, что показатель инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности в 2017 году рассчитан с учетом положений третьего издания Руководства Осло [1], начиная с 2018 года – с учетом положений четвертого издания [2].

Таблица 1. Показатели инновационной активности и финансирования инноваций в организациях обрабатывающей промышленности [3-16]

Год	Инновационная активность	Затраты на технологические инновации, из них (по источникам финансирования):				
		Собственные средства, млрд. руб.	Бюджетные средства, млрд. руб.	Фонды поддержки, млрд. руб.	Иностраннные инвестиции, млрд. руб.	Прочие, млрд. руб.
2010	13,0	169,9	11,7	0,0	2,8	54,6
2011	13,3	248,4	22,6	0,3	4,6	94,1
2012	13,4	315,3	35,9	3,5	15,6	60,2
2013	13,3	345,4	48,0	0,6	3,9	182,2
2014	13,6	377,1	47,7	2,6	0,7	137,5
2015	13,3	398,4	73,6	0,6	1,6	89,3
2016	13,3	331,8	140,0	0,0	0,9	101,4
2017	15,1	396,1	74,7	0,6	2,0	136,9
2018	23,2	465,8	76,7	0,8	4,8	116,8
2019	20,5	507,5	91,4	1,0	1,8	158,5
2020	21,3	633,0	131,3	1,4	4,8	190,3
2021	23,1	677,2	157,3	1,0	2,2	216,3
2022	20,7	743,1	189,2	1,3	3,5	219,4
Итого по источнику финансирования		5609,1	1100,3	13,8	49,1	1757,4
В среднем по источнику финансирования		431,5	84,6	1,1	3,8	135,2

Очевидно, что крупнейшим источником финансирования технологических инноваций организаций обрабатывающей промышленности в рассматриваемом периоде стали собственные средства предприятий, прочие источники финансирования суммарно (кредиты, потоки из венчурных фондов и т.д.) стали вторым по объемам источником финансирования, в то время как бюджетные средства заняли лишь третье место. Следует предположить, что поскольку затраты, формируемые из собственных средств предприятий, занимают подавляющую долю в общей структуре затрат, то они будут иметь наиболее сильную и наглядную взаимосвязь с уровнем инновационной активности исследуемых организаций. Наглядно структура затрат предприятий обрабатывающей промышленности на технологические инновации по источникам финансирования в среднем в рассматриваемом периоде представлена ниже (рис. 1).

Рис. 1. Структура затрат на технологические инновации по источникам финансирования, 2010-2022 гг.

В первую очередь, для установления тесноты связи инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности как зависимой переменной с затратами на технологические инновации как независимыми переменными был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (табл. 2).

Таблица 2. Расчетные показатели коэффициента корреляции Пирсона

Источник финансирования	Значения коэффициента корреляции
Затраты на технологические инновации (всего)	0,80
Собственные средства	0,83
Бюджетные средства	0,65
Фонды поддержки	0,03
Иностранные инвестиции	-0,09
Прочие	0,66

В целом силу корреляционной связи между инновационной активностью предприятий обрабатывающей промышленности и затратами на технологические инновации, согласно

шкале Чеддока, можно охарактеризовать как высокую, т.е. находящуюся в пределах от 0,7 до 0,9. Высокий уровень корреляционной связи инновационная активность рассматриваемых предприятий имеет, прежде всего, с затратами, формируемыми из собственных средств организаций. В это же время взаимосвязь инновационной активности с затратами, формируемыми из бюджетных и прочих средств, может быть охарактеризована как заметная, т.е. находящаяся в пределах от 0,5 до 0,7. Связью инновационной активности с затратами, формируемыми из средств фондов поддержки и за счет иностранных инвестиций, в ходе анализа следует пренебречь ввиду того, что сила корреляционной связи между инновационной активностью и затратами, формируемыми за счет таких источников, не может быть охарактеризована даже как слабая (от 0,1 до 0,3 по школе Чеддока), а сами объемы финансирования из таких источников крайне малы (не достигают 1% в общей структуре затрат по источникам финансирования). Необходимо отметить, что установление высокой или заметной корреляционной связи между исследуемыми переменными не доказывает наличие причинно-следственной связи, однако в случае с зависимостью «затраты – инновационная активность» она все же логически усматривается.

Для построения модели зависимости инновационной активности как зависимой переменной от затрат в зависимости от источников их формирования как независимых переменных были построены точечные диаграммы (рис. 2). При этом на оси абсцисс расположены значения, характеризующие затраты, на оси ординат – значения инновационной активности организаций обрабатывающей промышленности. На графиках представлены уравнения, описывающие модель исследуемой зависимости, и коэффициент достоверности аппроксимации (R^2), демонстрирующий степень соответствия теоретической модели реальной ситуации. В общем случае теоретические модели тем ближе к действительности, чем ближе значение коэффициента достоверности аппроксимации к единице.

Из графиков видно, что функции, описывающие взаимосвязь затрат на технологические инновации и уровень инновационной активности, имеют линейный вид и острый угол наклона, что свидетельствует о возрастании графика функции при увеличении значения показателя, расположенного на оси абсцисс, и об ее убывании при уменьшении. Этот факт, в свою очередь, свидетельствует о наличии прямой связи между затратами на инновации и инновационной активностью.

Рис. 2. Точечные диаграммы с линиями регрессии

Представленные выше модели зависимости инновационной активности от затрат на технологические инновации в разной степени соответствуют действительности: наиболее близкими из них можно в рамках анализа признать модели взаимосвязи с общими затратами ($R^2 = 0,6378$) и затратами, финансируемыми за счет собственных средств ($R^2 = 0,6939$). Необходимо отметить, что уравнения, описывающие модель взаимосвязи инновационной активности с затратами по источникам формирования имеют линейный вид. Использование иных принципов построения моделей (к примеру, логарифмического, полиномиального или степенного) приводит к снижению коэффициента достоверности аппроксимации.

Построение графиков линейной регрессии и нахождение функций, описывающих (с установленной степенью достоверности) зависимость инновационной активности от факторов влияния, позволяет не только зафиксировать их вид на момент проведения анализа, но также и вычислять возможные значения инновационной активности в зависимости от прогнозируемых значений факторов влияния (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз показателей затрат на инновации и инновационной активности

Из графиков, демонстрирующих вероятные прогнозные значения инновационной активности в зависимости от изменения затрат (общих и финансируемых из собственных средств предприятия), можно сделать следующие выводы:

1. В условиях отсутствия финансирования затрат на технологические инновации инновационная активность будет иметь значения, приближающиеся к 8%, т.е. отсутствие затрат на технологические инновации не приводит к «обнулению» инновационной активности.

2. При увеличении общего объема затрат на технологические инновации на каждые 100 млрд. руб., начиная с 1200 млрд. руб., уровень инновационной активности с установленным значением коэффициента достоверности аппроксимации будет увеличиваться на 1,3 п.п. При этом каждые 100 млрд. руб. недовленных средств отразятся аналогичным снижением уровня инновационной активности.

3. При увеличении объема затрат на технологические инновации, финансируемых из собственных средств организаций, на каждые 100 млрд. руб., начиная с 800 млрд. руб., уровень инновационной активности с установленным значением коэффициента достоверности аппроксимации будет увеличиваться на 2,1 п.п. При этом каждые 100 млрд. руб. недовленных средств также отразятся аналогичным снижением уровня инновационной активности.

Не стоит, однако, забывать, что установленные функции зависимости инновационной активности от затрат на технологические инновации не являются однозначно достоверными, поэтому в реальности могут произойти не только незначительные колебания от расчетных значений, но также и весомые «артефакты». Помимо погрешности в достоверности установленной функции зависимости, данный факт может быть объяснен следующим образом. Во-первых, как уже было отмечено ранее, инновационная активность является переменной, зависящей от множества факторов: затраты на технологические инновации, действительно, имеют большое влияние на внедрение инноваций, но не являются единственным фактором, определяющим инновационную активность. Во-вторых, в ходе исследования анализировались затраты именно на технологические инновации, в то время как затраты, например, на экологические инновации не учитывались.

В конечном итоге, проведенный анализ позволяет сделать как минимум один вывод с высокой степенью достоверности: инновационная активность определяется не только затратами на внедрение инноваций, но и другими факторами, поскольку сама инновационная активность является результирующей воздействия совокупности факторов различного рода. Однако, безусловно, затраты на технологические инновации в настоящий момент можно считать значимым фактором влияния, анализ воздействия которого на инновационную необходимо учитывать при прогнозировании в масштабах организаций, отраслей и национальной

экономики. При этом выводимые в ходе анализа в целях моделирования и прогнозирования функции, описывающие взаимосвязь затрат на инновации и инновационной активности, должны периодически пересматриваться ввиду динамичности внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность организаций обрабатывающей промышленности, в том числе на инновационную.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям (третье издание) / Официальный сайт МГИМО МИД России. URL: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo (дата обращения 21.06.2024).
2. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition // The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1-719342089&id=id&accname=guest&checksum=42DE1CE4CF3638B10EB9EF710E877231> (дата обращения 21.06.2024).
3. Индикаторы инновационной деятельности: 2012 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. 472 с.
4. Индикаторы инновационной деятельности: 2013 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. 472 с.
5. Индикаторы инновационной деятельности: 2014 / Н.В. Городникова, Л.В. Гохберг, И.А. Кузнецова [и др.]. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. 472 с.
6. Индикаторы инновационной деятельности: 2015 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 320 с.
7. Индикаторы инновационной деятельности: 2016 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2016. 320 с.
8. Индикаторы инновационной деятельности: 2017 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 328 с.
9. Индикаторы инновационной деятельности: 2018 / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 344 с.
10. Индикаторы инновационной деятельности: 2019 / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, И.А. Кузнецова [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 376 с.
11. Индикаторы инновационной деятельности: 2020 / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.И. Евневич [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 336 с.
12. Индикаторы инновационной деятельности: 2021 / Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева, К.А. Дитковский [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 280 с.
13. Индикаторы инновационной деятельности: 2022 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2022. 292 с.
14. Индикаторы инновационной деятельности: 2023 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 292 с.
15. Индикаторы инновационной деятельности: 2024 / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2024. 260 с.
16. Наука, инновации и технологи / Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/154849> (дата обращения 21.06.2024).

© Севастьянов Н.С., 2024.